

OLIV TA'LIM MUASSASALARI BO'LAJAK PEDAGOGLARIDA MEDIAKOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Otamurodova Sitorabonu Sul-tonmurot qizi

NavDU Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249403>

Annotatsiya. Ushbu maqola mediakompetensiya va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni, ta'lim va tarbiya jarayoni samaradorligidagi ahamiyati; Axborotlarning xususiyatlari, axborotni tanqidiy baholash, sun'iy intellekt va uning hozirgi globallashuv zamonidagi roli haqida.

Kalit so'zlar: axborot, media vositalari, mediasavodxonlik, sun'iy intellekt, ishonchlik, axborot xavfsizligi, mediakompetentlik, ta'lim jarayoni, raqamli kompetensiya.

Аннотация. Данная статья о медиакомпетенции и ее роли в деятельности педагогов, ее значении в эффективности образовательно-воспитательного процесса; об особенностях информации, критической оценке информации, искусственном интеллекте и его роли в современную эпоху глобализации.

Ключевые слова: информация, медиа, медиаграмотность, искусственный интеллект, надежность, информационная безопасность, медиакомпетентность, образовательный процесс, цифровая компетентность.

Abstract. This article is about mediacompetence and its role in the activities of educators, its importance in the effectiveness of the educational and educational process; features of information, critical assessment of information, artificial intelligence and its role in the current age of globalization.

Keywords: information, media, media literacy, artificial intelligence, reliability, information security, mediacompetence, educational process, digital competence.

Bugungi raqamli texnologiyalar asrida ommaviy axborot vositalari keng tarqalib, hayotning barcha jabhalariga, jumladan, ta'limga ham ta'sir ko'rsatmoqda. O'quvchi-talabalar ma'lumot olish uchun raqamli manbalarga tobora ko'proq tayanar ekan, o'qituvchilarning bu sohadagi o'rni va roli an'anaviy o'qitish usullaridan ko'ra tobora kengaymoqda. Endi o'qituvchilardan nafaqat akademik bilim berish, balki talabalarga har kuni duch keladigan ommaviy axborot vositalarining keng doirasi bo'ylab harakat qilishda yo'l-yo'riq ko'rsatish talab etiladi. Mediakompetensiya [3] deganda, ommaviy axborot vositalarini tanqidiy tahlil qilish, yaratish va ulashish tarzida o'zaro aloqada bo'lish qobiliyati tushuniladi. Shu bilan birga mediasavodxonlik ko'nikmalari, odamlarni hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari va internetda ko'p tarqatiladigan noto'g'ri ma'lumotlarga qarshi kurashishga yordam beradi. Mediakompetentlik [4] bu shaxsning media muhitida faol ishtirok etish, axborotni muhokama qilish, ishlab chiqish va tarqatish qobiliyatini ifodalaydi.

Mediakompetentlik bugungi kunda juda muhim kompetentlik [2] turlaridan biri hisoblanadi, chunki axborotning ko'pligi va turli manbalar orasida noaniqliklar mavjud. Bu ko'nikmalar shaxslarni zamonaviy jamiyatda faol va mas'uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalashda yordam beradi. Mediakompetentlik quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

✚ Axborotni topish va tahlil qilish: Odamlar turli media manbalaridan (internet, gazetalar, televideniye va boshqalar) axborotni topish, baholash va tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lishlarini;

✚ Axborotni yaratish: O'z fikrlarini, g'oyalarini va bilimlarini turli formatlarda (matn, video, audio) ifoda eta olishni;

✚ Tanqidiy fikrlash: Mediadagi axborotni tanqidiy yondashuv bilan baholash, noto'g'ri ma'lumotlardan himoyalash va ishonchli manbalarni tanlashni;

✚ Texnik ko'nikmalar: Media muhitida foydalaniladigan texnologiyalar va platformalarni bilish va ulardan samarali foydalanishni;

✚ E'tibor va munosabatlar: O'zgaralar bilan muomala qilish, fikr almashish va jamoatchilik fikrini anglash qobiliyatlarini ifodalaydi.

Pedagogning mediakompetentligi [5] bu o'qituvchining media muhitida samarali faoliyat yuritishi, axborotni tanqidiy tahlil qilishi, yaratishi va tarqatishi qobiliyatidir. U quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

Axborotni boshqarish: O'qituvchilar o'quvchilarga kerakli axborot manbalarini topishda va baholashda yordam berishlari muhimdir. Ular o'zlari ham axborotlarni izlash va tanlashda mukammal ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak.

Tanqidiy fikrlash: Pedagoglar media axborotini tanqidiy [6] ravishda baholay olishlari, fakt va xabarlarini ajratishlari, shuningdek, ommaviy axborot vositalaridagi noto'g'ri ma'lumotlardan himoyalashlari zarur.

Axborotni yaratish: O'qituvchilar o'z fanlari va mavzulari bo'yicha materiallarni tayyorlashda, shuningdek, o'quvchilarga o'z fikrlarini va g'oyalarini taqdim etishda yordam berishlari kerak.

Texnologik ko'nikmalar: Pedagoglar zamonaviy texnologiyalar va platformalardan (masalan, onlayn ta'lim tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar, multimedia vositalari) samarali foydalanish qobiliyatiga ega bo'lishlari lozim.

O'quvchilar bilan muloqot: O'qituvchilar o'quvchilarga media axborotini tanlashda va uning ustida ishlashda iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy nuqtai nazardan muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

Kreativlik: O'qituvchilar o'quv materiallarini yangi va innovatsion usullar bilan taqdim eta olishlari, shuningdek, o'quvchilarning ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishlari kerak.

Umuman olganda, pedagogning mediakompetentligi o'quv jarayonida sifatli ta'lim berish, o'quvchilarni media savodxonligini oshirish [1] va ularni zamonaviy kommunikatsion muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Pedagogning mediakompetentlik darajasi [7,8] yuqoriligining dolzarbligi quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

❖ Zamonaviy ta'lim tizimidagi o'zgarishlar: Bugungi kunda axborot texnologiyalari va media muhitning tez rivojlanishi ta'lim jarayonini qayta ko'rib chiqishga olib keldi. O'qituvchilar mediakompetent tajribalarni o'zlashtirib, yangi pedagogik yondashuvlari va metodologiyalarini taqdim etishlari kerak.

❖ O'quvchilarning media savodxonligini oshirish: Pedagoglar mediakompetentlik darajasi yuqori bo'lganda, ular o'quvchilarni media axborotini tanqidiy baholash, ajratish va foydalanishga o'rgatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa o'quvchilarning zamonaviy axborot muhitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur.

Pedagog mediakompetentligining dolzarbligi

❖ Axborot kutilmalari: Hozirgi kunda o'quvchilarning axborotga bo'lgan talab va kutilmalari o'zgargan. Ular media muhitida faol ishtirok etishi, axborotni yaratishi va tarqatishi kerak. O'qituvchi ushbu jarayonlarda yetakchi bo'lishi muhimdir.

❖ Ijtimoiy va madaniy mas'uliyat: O'qituvchilar axborot va media vositalaridan foydalanishda ijtimoiy va madaniy mas'uliyatni his qilishlari zarur. Ularning mediakompetentligining yuqoriligi mediakontentlardan foydalanishda bu mas'uliyatni bajara olishlariga yordam beradi.

❖ Empatiya va kommunikativ qobiliyatlar: O'qituvchilarning mediakompetentligi, shuningdek, o'quvchilarga muammolarni hal qilishda, muloqotda va hamkorlikda yordam berish imkoniyatini oshiradi. Bu esa ta'lim muhitida ijobiy o'zgarishni ta'minlaydi.

❖ Innovatsion ta'lim yondashuvlari: Mediakompetentli pedagoglar innovatsion va ijodiy yondashuvlarni o'z ichiga olgan darslardan foydalanib, o'quvchilarni qiziqitira olishadi [9]. Bu ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkillashtirishga yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya vositalari va texnologiyalarining inson va jamiyatga ta'sirini tahlil qilish, kiberxavflar, raqamli texnologiyalar davrida pedagogning turli ta'lim shakllari va ta'lim dasturlarida media vositalardan foydalanish; shu bilan birga o'qituvchilar kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, buning natijasi o'laroq ta'lim sifatini oshirish qayd etildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu tadqiqot o'qituvchi-pedagoglarlar ta'lim berish jarayonlarini rivojlantirish, talabalarni ommaviy axborot vositalarining malakali foydalanuvchilari bo'lishga yo'naltirish uchun ishlar olib borish zarurligini ta'kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Demidov A., Lomteva E. Behavior of Young People in the Media Environment Media Education, (2022)//DOI: 10.13187/me.2022.4.552.
2. Fedorov A.V. Mediaobrazovaniye i mediagramotnost Moskva – Berlin, (2021)
3. Ferrari Digital Competence in practice: An analysis of frameworks Publications Office of the European Union, (2012), Luxembourg //doi.org/[10.2791/82116](https://doi.org/10.2791/82116)
4. Ferrari DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe Publications Office of the European Union, Luxembourg (2013) <https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26035-enn.pdf> //doi.org/[10.2788/52966](https://doi.org/10.2788/52966)

5. Grigorieva I.V. Information-educational space of higher education as a factor in the formation of media competence of a future teacher. Crede Experto: Transport, society, education, language, (2014) <http://ce.if-mstuca.ru>
6. Hao Yu. Heliyon. The application and challenges of ChatGPT in educational transformation: New demands for teachers' roles. Volume 10, Issue 2, 30 January 2024, e24289 /doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24289
7. Shamigulova O. A., Vasilina D. S. Formirovaniye mediakompetentnosti v usloviyax vuza: analiz mneniy studentov – budushix pedagogov. Perspektivi Nauki i Obrazovaniya (2023) Vol. 63, No. 3 // <https://pnojurnal.wordpress.com/2023-2/23-03/>
8. Shamigulova O.A. Informatsionno-prosvetitel'skaya deyatelnost kak usloviye formirovaniya mediagramotnosti u obuchayushixsya // Sovremenniye problemi nauki i obrazovaniya (2022) № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32259>.
9. Tran Dong Dang, Thanh Tú Phan, Thi Nhu Quynh Vu, Tien Dung La, Van KiemPham Digital competence of lecturers and its impact on student learning value in higher education Volume 10, Issue 17, 15 September 2024, e37318 <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37318>